

İlerleme Olmadan Yapabilir miyiz?

Can We Do Without Progress?

Lisans ve Çeviri Hakkında:

Bu metin, B.N. van Hulzen 'un "Can We Do Without Progress?" adlı makalesinin Türkçe çevirisidir. Orijinal çalışma *Krisis Journal for Contemporary philosophy* de yayımlanmıştır. (DOI: <https://doi.org/10.21827/krisis.44.2.42307>) ve Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile paylaşılmaktadır. Çeviriyi Sami Yusuf Tuğu ve Eyüp Can Tuğu gerçekleştirmiştir; çeviri de aynı lisans kapsamında erişime açıktır. Yapılan düzenlemeler biçimlendirme ve dipnotların Türkçeleştirilmesiyle sınırlıdır; metnin içeriğine müdahale edilmemiştir.

Yazar Hakkında:

B. N. van Hulzen, Leipzig Üniversitesi'nden "Kutsal ve Profan Arasındaki Dayanışma" (2024) başlıklı teziyle felsefe alanında doktora derecesini almıştır. Araştırmaları, Émile Durkheim'in çalışmaları ve bu çalışmaların nasıl karşılandığını ele almakta ve modern bireycilik tarafından yaratılan dualizmlerin bir yanıtı olarak dayanışma idealinin nasıl ortaya çıktığını göstermeye odaklanmaktadır. Van Hulzen'in akademik ilgi alanları arasında liberal kültürün çeşitli boyutlarını keşfetmek ve bu kültürün eksikliklerini gidermeye çalışan hediye alışverişi ve oyun teorileri gibi alternatifleri araştırmak yer almaktadır. Akademi dışında kitap satıcısı olarak çalışan Van Hulzen, İşçi Partisi üyesi olarak Amsterdam siyasetinde de aktif olarak yer almaktadır.

Çevirmen Notu:

Biz, 16 yaşında iki genç çevirmen olarak bu çalışmayı insanların yeni bilgilere erişmesini kolaylaştırmak ve çeviri becerilerimizi geliştirmek amacıyla hazırladık. Çevirimiz herhangi bir dergiye gönderilmemiş olup, bağımsız olarak yayımlanmaktadır. Çeviride fark ettiğiniz

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

İlerleme Olmadan Yapabilir miyiz?

Sami Yusuf Tuđu & Eyüp Can Tuđu

eksiklikler, hatalar veya danışmak istediđiniz herhangi bir husus için bize samiyyusuftugu@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Özet:

Rahel Jaeggi'nin İlerleme ve Gerileme adlı kitabının incelemesi (Berlin: Suhrkamp, 2023)

Anahtar kelimeler:

İlerleme, Gerileme, Rahel Jaeggi, İçkin Eleştiri.

Rahel Jaeggi'nin İlerleme ve Gerileme adlı kitabının incelemesi:

*İlerleme fikri, insanlık için daha parlak bir gelecek öngören Aydınlanma ideallerine dayanmaktadır. Uzun bir süre boyunca, kapitalizmin dayattığı acılara son vereceđi vaadiyle sol düşüncenin temel taşlarından biri olmuştur. Ancak bugün, sol görüşlü birçok kişi bu fikri utanç verici bir geçmiş kalıntısı olarak reddetmektedir. Ne oldu? Bu ideolojik dönüşümün iki bariz nedeni akla gelmektedir: ilerlemenin sömürge tarihi ile nasıl iç içe olduğu ve gezegenin sömürülmesini nasıl destekleyerek mevcut iklim krizine yol açtığı konusunda artan farkındalık. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, Rahel Jaeggi'nin son kitabı *Progress and Regression (Fortschritt und Regression)* - umarız yakında İngilizce olarak da yayınlanır - 'da ilerlemenin yeniden kavramsallaştırılmasını savunması cesur ve heyecan verici bir girişimdir. İlerleme kavramını tamamen terk etmemek için öne sürdüđü en önemli ve ikna edici*

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

İlerleme Olmadan Yapabilir miyiz?

Sami Yusuf Tuđu & Eyüp Can Tuđu

argümanlardan biri, bu kavramın, tüm dünyada endişe verici bir hızla artan gerici hareketleri tanımlamak ve analiz etmek için vazgeçilmez olmasıdır.

Jaeggi'nin son kitabı sadece dünyanın mevcut durumundan esinlenerek yazılmamış, aynı zamanda önceki çalışmalarının da devamı niteliğinde. Önceki kitabı Critique of Forms of Life (2018) 'da, "yaşam biçimleri" kavramı etrafında şekillenen eleştirel bir teori için bir çerçeve geliştirmişti. "Sosyal pratiklerin hareketsiz bütünleri" olarak tanımladığı bu kavramla, "içkin eleştiri" adı verilen özel bir sosyal analiz yöntemini destekleyen bir sosyal ontoloji oluşturmayı amaçlamaktadır. İçkin eleştirinin ardındaki fikir, ahlakın soyut bir ideal alemde kavranıp somut sosyal pratiklere uygulanabilecek bir şey olmadığı, ancak sosyal pratiklerin kendi ahlakını geliştirdiği ve ancak bu şekilde var olabileceğidir. Örneğin, belirli meslek gruplarının belirli bir davranış kurallarına uymak zorunda olmaları akla gelebilir. Bu yaklaşım, sosyal teorisyenlerin sosyal uygulamaları evrensel normlara dayalı olarak değil, tartışılan yaşam biçimine içkin bir ahlak anlayışına dayalı olarak eleştirmelerine olanak tanır.

İçkin eleştiri yöntemi geliştirme konusundaki teorik hırs, Fortschritt und Regression'a zaman zaman soyut ve teknik bir karakter kazandırsa da, bu durum neyse ki içgörülü fenomenolojik gözlemlerle canlandırılmaktadır. İlerleme kavramının önceki çalışmalarına kattığı şey, yaşam biçimlerinin belirli yaşam biçimlerinin bağlamlarını aşan bir şekilde nasıl eleştirilebileceği sorusuna bir cevap sunmasıdır (Jaeggi 2023, 16). Başka bir deyişle, Jaeggi, çeşitli yaşam biçimlerini analiz etmek için uygulanabilecek eleştirel araçlar geliştirmeye çalışırken, aynı zamanda bu biçimlere özgü ahlak anlayışlarından da yararlanmaktadır. İlerleme kavramı bunu nasıl mümkün kılıyor?

Bu sorunun cevabı, Jaeggi'nin ilerleme kavramını korumak ve yeniden kavramlaştırmak için öne sürdüğü argümanlardan kaynaklanmaktadır. Jaeggi, ilerleme fikrinin dört genel özelliğini belirler, bu özelliklerin maruz kaldığı eleştirileri inceler ve bunları algılamanın alternatif yollarını önerir. İlk özellik, ilerleme kavramının, ekonomi, din, teknoloji veya hukuk gibi sosyal yaşamın tüm boyutlarının nedensel olarak birbirine bağlı olduğu ve kırılmaz bir zincir oluşturduğu bir gelişme olarak görülmesidir. Bir alandaki ilerlemenin otomatik olarak başka bir alandaki ilerlemeye yol açtığı, örneğin ekonomik büyümenin ahlaki ilerlemeyi tetiklediği gibi, bu fikir artık inandırıcı değildir. Ancak Jaeggi'nin ikna edici bir şekilde savunduğu gibi,

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

İlerleme Olmadan Yapabilir miyiz?

Sami Yusuf Tuđu & Eyüp Can Tuđu

ideal teoride sıklıkla yapıldığı gibi, sosyal yaşamın maddi ve ahlaki yönlerini tamamen birbirinden ayırmak da aynı derecede inandırıcı değildir. Jaeggi, örneğin, matbaanın icadının ifade özgürlüğü üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor; bu icat, bireylerin kendi görüşlerini paylaşmaları ve şekillendirmeleri için benzeri görülmemiş fırsatlar yarattı.

Jaeggi'nin ele aldığı ilerlemenin ikinci özelliği, ilerlemeye sıklıkla atfedilen karşı konulamaz güçtür. Bu güç, ilerlemeyi doğrudan insan iradesine bağlı olmayan, kişisel olmayan bir güce dönüştürür. Jaeggi'nin bu konudaki tutumu, iyi düşünülmüş bir orta yol niteliğindedir: Yaşam biçimlerinin bireysel eylemlere indirgenebileceğini düşünmek, toplumsal değişimin bireylerin eylemlerinden bağımsız olarak gerçekleştiğini düşünmek kadar yanıltıcıdır.

Klasik ilerleme anlatısının üçüncü ve muhtemelen en sorunlu yönü, toplumsal değişimin evrimsel modelidir. İlerleme, toplumların çocukluktan yetişkinliğe doğru gelişimlerinde geçmeleri gereken çeşitli aşamalardan oluşan belirli bir iç mantığa göre ilerlediği sıkça düşünülmüştür. Bu, Batı Avrupa uluslarının özel tarihinin evrensel bir model olarak gizlendiği ve dünyanın büyük bir bölümünü boyun eğdirip sömürmek için kullanıldığı bir hikayedir.

Jaeggi bu eleştiriye tamamen katılıyor olsa da, bunun bizi toplumsal dönüşümlerin dinamikleri hakkında düşünmekten alıkoymaması gerektiğini savunuyor.

Son olarak bahsettiği özellik, ilerlemenin genellikle hiçbir aksilik yaşanmayan doğrusal bir süreç olarak hayal edilmesidir. Jaeggi'ye göre bu, her başarının öğrenme ve öğrenilenleri unutma anlariyla birlikte geldiğini algılayamadığı için sosyal değişimi yanlış anlamaya yol açmaktadır.

Jaeggi'nin bu dört özelliğe dayalı ilerleme kavramını yeniden tanımlaması, içkin eleştiri için bir model geliştirmesine nasıl yardımcı oluyor? Bu iyi bilinen eleştirilere verdiği yanıtlardan ortaya çıkan ilerleme kavramı, ilerlemeyi merkezi olmayan, süreçsel bir anlayışla ele alıyor. Jaeggi, Batı medeniyetinin, toplumun bir bütün olarak veya insanlığın ilerlemesini düşünmez.

Bunun yerine, şu soruyu ele alır: Toplumsal değişimi nasıl ilerleme veya gerileme olarak nitelendirebiliriz? Toplumsal değişimin ilerleme olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği, önceden belirlenmiş bir hedefe bağlı değildir. Dağcılık örneğini kullanarak, dağcılarının helikopterle zirveye ulaşmalarını ilerleme olarak nitelendirmenin saçma olacağını savunur.

İlerleme Olmadan Yapabilir miyiz?

Sami Yusuf Tuđu & Eyüp Can Tuđu

Hedeflerine ulaşmış olsalar da, bunu ilerleme olarak nitelendirmeyiz. Ayrıca, önceden belirlenmiş bir iyilik kavramı da yararlı bir ilerleme kavramı geliştirmemize yardımcı olmaz. Jaeggi, ilerleme kavramını basit bir iyilik kavramının uygulanmasına indirgeyerek anlamsız kılan Rainer Forst gibi deontolojik argümanlara karşı güçlü bir savunma yapar. Bu durumda, bir şeyi ilerleme olarak nitelemek, bunun iyi bir gelişme olduğunu söylemekten ne farkı olur?

Jaeggi'nin belki de en zor iddiası, ilerlemenin iyilikten öncelikli olduğunu savunurken, ilerlemenin deontolojik ve teleolojik kavramlarını reddetmesinden kaynaklanmaktadır. Yine, onun ilerleme kavramının, içkin bir eleştiri geliştirmek için yürüttüğü projede yer aldığını görüyoruz. Eleştirel teori ile pragmatist teoriyi birbirine bağlayarak, eleştirel teori için tipik olan olumsuz bir yaklaşım geliştirir ve yaşam biçimlerinin belirli sorunlar ve bunları çözme çabalarıyla şekillendiğini ve dönüştüğünü savunur. Philip Kitcher'ın çalışmalarını takip ederek, ilerlemenin bir şeye doğru giden bir süreç olarak değil, bir şeyden, belirli bir sorundan uzaklaşan bir süreç olarak anlaşılması gerektiğini savunur.

Jaeggi'ye göre, yaşam biçimlerinin problem çözme girişimleri olduğu fikri, örneğin sabit birincil ihtiyaçlar kümesine dayalı olarak sosyal fenomenleri analiz eden teorilerde olduğu gibi, yalnızca araçsal olarak düşünülmemelidir. Bunun yerine, yaşam biçimleri problem çözme yoluyla ortaya çıkar. Jaeggi'nin Yaşam Biçimlerinin Eleştirisi adlı eserinde belirttiği gibi:

"Yaşam biçimleri

sorun çözmenin bir aracı değildir. Aksine, sorunların çözümüdür; sorun çözmenin paradigmatik örnekleridir. (...) Sorun çözmek onların görevi değildir (...); bu, onların yaptığı şeydir" (Jaeggi 2018, 139).

Jaeggi için ilerleme, dışsal bir iyilik kavramına bağlı olmadığı için, formülü tersine çevirerek, ilerlemenin ne olduğunu bildiğimizde iyiliği anlayabileceğimizi savunabilir. İyilik kavramları, belirli sorunları ele alma şeklimizden ve aynı hataları tekrarlamak yerine onlardan ders alıp almadığımızdan ortaya çıkar. Jaeggi, ilerlemeyi bir öğrenme süreci olarak anlar. İyiliği, başarısızlıklarımızdan ve başarılarımızdan öğrendiklerimizi düşünerek anlayabiliriz.

Deneyim ve öğrenme süreci olarak ilerleme, günümüzde radikal sağın yeniden ortaya çıkması gibi gerileme hareketlerini açıklamayı mümkün kılar. Psikanaliz çerçevesini kullanarak, insanların sosyal sorunlarla başa çıkmak yerine onları bastırmaya ve unutmaya çalıştıkları

İlerleme Olmadan Yapabilir miyiz?

Sami Yusuf Tuđu & Eyüp Can Tuđu

bir yol olarak gerilemeyi derinlemesine analiz eder. Bu bastırmanın ortaya çıktığı önemli bir yol, sosyal yapıların yapaylığını inkar etmektir (Verleugnung des Gemachtseins) (Jaeggi 2023, 229). Örneğin, ulus devlet ve ulusal kimlik, bu tür durumlarda artık on dokuzuncu yüzyılın sonlarında bir yerde inşa edilmiş bir kimlik olarak değil, verili bir şey olarak algılanmaktadır.

Bu yaşam biçimlerinin doğallaştırılması, bunlarla ilgili sorunları çözmeyi ve deneyimlerimizden ders almayı imkansız hale getirir. Jaeggi'nin ilerlemeyi bir öğrenme süreci olarak anlaması, içkin bir eleştiri geliştirme çabasıyla bağlantılıdır, çünkü bu durumda öğrenme, söz konusu yaşam biçiminin ahlaki ve deneyimlerine dayanmaktadır.

Radikal sağ gibi gerici hareketlerin analizinde, Jaeggi'nin ilerleme kavramının eleştirel boyutu en ikna edici olanıdır. Ancak, kapitalizm ve liberal ideoloji gibi günümüz dünyasında daha baskın ve köklü bir konuma sahip yaşam biçimlerini ele almamaktadır. Sorun, bu sosyal olguların yaşam biçimleri olarak nasıl yorumlanabileceğini tartışmaması değil, ilerleme kavramının bu olguları eleştirel bir şekilde analiz etmesinin zor olmasıdır. Kapitalizm bir yaşam biçimi olarak anlaşılabilir ölçüde, onu güç ve açgözlülük gibi teşviklerden ziyade problem çözme motivasyonu ile hareket eden bir şey olarak algılamak zordur. Robin Celikates, Jaeggi'nin önceki çalışmasına verdiği yanıtta bunu zaten belirtmiştir (Celikates 2018).

Bununla yakından ilgili bir nokta, sosyal yaşamın yapay yönlerinin inkârının aşırı sağın ayrıcalığı olmadığıdır. Örneğin, bireyin sözde "verili" olduğu varsayımı, sosyal yaşamın çeşitli boyutlarına nüfuz eden ve ilerleme fikrinin tarihinin ayrılmaz bir parçası olan liberal ideolojinin temel taşlarından biridir. Bu icat, bazı açılardan bir çözüm olabilir, ancak aynı zamanda bir dizi sorunun da kaynağı olabilir; örneğin, liberal bireycilik üzerine feminist ve postkolonyal eleştirileri düşünün. Bireyin verili olduğuna dair inanç ne ölçüde bir sorun ya da çözümün bir parçası olarak anlaşılabilir? Modern bireye tanınan ayrıcalıklı konum bir noktada apaçık kabul edilmemiş olsaydı, liberalizm gerçekten bu kadar başarılı olur muydu?

Başka bir deyişle, öğrenilmeyenlerin unutulmasının sadece gerileme değil, aynı zamanda dönüşüm ve yeni yaşam biçimlerinin ortaya çıkması için bir ön koşul olduğu bir an yok mu?

Jaeggi'nin ilerleme teorisinin bir başka sorunu da, kavramın sorunlu tarihini ele alma biçimiyle ilgilidir. Geleneksel ilerleme anlatılarındaki klasik özellikleri tartışarak, kavramın

İlerleme Olmadan Yapabilir miyiz?

Sami Yusuf Tuđu & Eyüp Can Tuđu

tarihini dolaylı olarak soyut ve analitik bir düzeyde ele almaktadır. Ancak, yaşam biçimleri teorisiyle bağlantılı olarak, onun ...

İlerleme kavramı tarihinden koparılır. Sorun çözme girişimi ve deneyim ve öğrenme süreci olarak ilerleme kavramı, Batı emperyalizminin tarihinde oynadığı rolden çok uzaklaşmış görünmektedir. Bu kavram ile sorunlu tarihi arasındaki bağların koparılması memnuniyetle karşılanabilir. Ancak bu, Jaeggi'nin ilerlemeyi bir öğrenme süreci olarak genel anlayışıyla çelişiyor gibi görünüyor, çünkü bu, bu tarihten ders almamızı engelleyecektir. Jaeggi, ilerleme kavramının kavramın tarihini eleştirel bir şekilde düşünmemizi nasıl sağladığını, belki bir örnekle daha net bir şekilde belirtmiş olsaydı, bu daha yararlı olurdu.

Jaeggi'nin ilerleme üzerine yazdığı kitabının ortaya attığı bu sorular rağmen - ya da belki de bu sorular sayesinde - ilerleme fikrinin hala bir geleceği olup olmadığını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek isteyen herkes için bu kitap vazgeçilmez bir okuma. Ayrıca, eleştirel teori ve içkin eleştiri olasılığıyla ilgilenenler için bu kitap, Jaeggi'nin önceki çalışmalarına önemli bir katkı sağlıyor.

Notlar:

1. *Fortschritt und Re-gression* kitabının ön çevirisinden.

Kaynakça:

van Hulzen, B. N. 2024. "Can We Do Without Progress?" *Krisis: Journal for Contemporary Philosophy* 44 (2). <https://doi.org/10.21827/krisis.44.2.42307>.

Jaeggi, Rahel. 2023. *Fortschritt und Regression*. Berlin: Suhrkamp. Jaeggi, Rahel. 2018. *Critique of Forms of Life*. Çeviri: Ciaran Cronin. Harvard: Harvard University Press.

Celikates, Robin. 2018. "Yaşam Biçimleri, İlerleme ve Toplumsal Mücadele: Rahel Jaeggi'nin Eleştirel Teorisi Üzerine," *From Alienation to Forms of Life: The Critical Theory of Rahel Jaeggi, Amy Allen ve Eduardo Mendieta (der.)*, 137-155. University Park: Pennsylvania State University Press.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

